

СЕКЦИЯ «Военная история в Большом Средиземноморье»

УДК 94(355.483)

Казак Н.А.

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА 1939-1940: ПРИЧИНЫ, ХОД, ИТОГИ¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. Статья посвящена событиям Советско-финляндской войны. Рассмотрены основные причины, побудившие советское руководство начать войну. Показан ход войны, обстоятельства приостановки первого наступления и подготовка второго. Дается объяснение потерям РККА, а также подведены итоги войны, которые для СССР оказались благоприятными, что поспособствовало безопасности двух стратегических городов – Ленинграда и Мурманска.

Ключевые слова: Финляндия, Красная Армия, Карельский перешеек, Ленинград, Мурманск, линия Маннергейма, Московский мирный договор.

Abstract. The article is devoted to the events of the Soviet-Finnish war. The main reasons that prompted the Soviet leadership to start a war were considered. The course of the war, the circumstances of the suspension of the first offensive and the preparation of the second are shown. An explanation is given for the losses of the Red Army, as well as the results of the war, which turned out to be favorable for the USSR, which contributed to the security of two strategic cities - Leningrad and Murmansk.

Key words: Finland, Red Army, Karelian isthmus, Leningrad, Murmansk, Mannerheim line, Moscow peace treaty.

В 1917 году советское правительство предоставило независимость Финляндии. И. В. Сталин говорил по этому поводу: «Пусть же независимость Финляндии облегчит дело освобождения рабочих и крестьян Финляндии и создаст прочную базу для дружбы наших народов» [12, с. 24]. Но события стали разворачиваться не в пользу большевиков. Совсем скоро бывший царский генерал К. Маннергейм организовал армию белофиннов, которая подавила революционное движение в самой Финляндии, и начала борьбу с Советской Россией. В 1921 году был заключен Тартуский мирный договор, где были предоставлены территориальные уступки от РСФСР, в частности финны получили Карельский перешеек, граница стала ближе к Петрограду.

В середине 1930-х финский президент П. Свинхувуд заявил: «Любой враг России должен быть другом Финляндии» [9, с. 358]. Это явно демонстрировало антисоветскую и националистическую ориентацию страны. Именно Финляндия пошла на обострение отношений с СССР, а не наоборот [4, с. 26].

Иностранные специалисты принимали активное участие в подготовке Финляндии к войне против СССР. Министр иностранных дел США Г. Икес писал, что «Финляндия используется аристократическими и финансовыми кругами Англии и Фран-

¹ Научный руководитель – С.Л. Данильченко, профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой «История России» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

ции, для того чтобы причинить, как можно больше вреда России» [14, р. 134]. Были построены аэродромы способные принять самолетов в 10 раз больше, чем имелось у финнов [9, с. 359]. В 32 км. от Ленинграда завершалось строительство системы оборонительных сооружений, получивших название – линия Маннергейма. Она состояла из трех полос укреплений общей глубиной до 90 км., и насчитывавшей 296 долговременных железобетонных и 897 гранитных сооружений [7, с. 259].

Подстрекательство и подготовка Финляндии западными странами к войне с СССР представляли большую угрозу двум важным стратегическим городам: Ленинграду – второму по численности населения, имевшему от 30 до 35% оборонной промышленности, город идеологического значения, являющегося колыбелью Великой Октябрьской социалистической революции и городом Ленина, а также для Мурманска – незамерзающего северного порта.

По этим причинам советское правительство предложило финнам начать переговоры об изменении границ. СССР предлагал передать ему несколько островов Финского залива, часть Карельского перешейка, а также часть полуостровов Рыбачий и Средний, сдать в аренду порт Ханко. Общая площадь переданных территорий составляла 2761 кв. км., взамен Финляндия получила бы вдвое большую территорию советской Карелии, площадью 5523 кв. км. [8, с. 399]. Финская сторона не только отвергла это предложение, но и начала активно готовиться к войне. На Карельском перешейке была развернута группировка численностью около 15 дивизий [1, с. 230], в стране была введена всеобщая трудовая повинность.

Не однократно проводились провокации на границе. Одна из самых известных произошла 26 ноября 1939 г. Советские войска, расположенные в километре от поселка Майнила, были обстреляны финнами. В результате провокации погибло 3 красноармейца, 1 младший командир, ранено семь красноармейцев, один младший командир и один младший лейтенант [3, с. 462]. 28 ноября 1939 г. советское правительство денонсировало советско-финляндский договор 1932 г. о ненападении.

30 ноября 1939 г. началась советско-финляндская война. «Невозможно было обойтись без войны. Война была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить безусловно, ибо его безопасность есть безопасность нашего Отечества» – верно отмечал И. В. Сталин [13, с. 347]. К началу войны вооруженные силы Финляндии на границе с СССР насчитывали вместе с обученным резервом до 600 тыс. человек, около 900 орудий разных калибров. Они имели 270 боевых самолетов, 29 кораблей [11, с. 169]. Красная армия на финском фронте имела 425640 солдат, 2876 орудий и миномётов, 2289 танков, 2446 самолётов [5, с. 150], Поддержку оказывали Балтийский и Северный флот, а также Ладожская флотилия.

Первый этап боевых действий длился с 30 ноября 1939 г. по 10 февраля 1940 г. Части Ленинградского военного округа получили приказа отбросить врага и завладеть военным плацдармом на Карельском перешейке – линией Маннергейма. Балтийский флот должен был нарушать морские коммуникации противника в Финском и Ботническом заливах, высаживать десанты на островах восточной части Финского залива, непосредственно поддерживать сухопутные войска [2, с. 143]. Бои проходили в трудных природных и климатических условиях. Финляндия покрыта густым лесом, озерами и малопроезжими болотами. Несмотря на препятствия, успехи были. Красная Армия, овладев портом Петсамо, лишила Финляндию к выходу в Баренцево море, и смогла обеспечить безопасность Мурманска. Подразделения, наступавшие южнее вклинились в оборону противника на 35–45 км. [11, с. 170]. Самые тяжелые и кровопролитные бои шли на Карельском перешейке. Слабая разведка не смогла правильно оценить мощь линии Маннергейма. «Красной Армии – вспоминал К. А. Мерецков, пришлось буквально упереться в нее, чтобы понять, что она собой представляет» [10, с. 175]. Большой проблемой для развития наступления стали минные заграждения. «Отступая, финны эвакуировали все мирное население, перебили или угнали домашний скот и

опустошили оставляемые места. То тут, то там валялись в селениях и на дорогах брошенные как бы впопыхах велосипеды, чемоданы, патефоны, часы, бумажники, портсигары, радиоприемники. Стоило слегка сдвинуть предмет с места, как раздавался взрыв», «Лестницы и пороги домов, колодцы, пни, корни деревьев, лесные просеки и опушки дорог, обочины дорог буквально были усеяны минами. Армия несла потери. Бойцы боялись идти вперед» [10, с. 176]. Пушки у танков не обладали достаточной мощностью, чтобы уничтожать укрепления противника. Несколько попыток штурма укреплений не увенчались успехом, было принято решение приостановить наступление.

Несмотря на то, что шла мировая война, Финляндия активно получала помощь от западных стран, что способствовало быстрому пополнению армии людьми и техникой. И. В. Сталин говорил: «Мы знали, что финнов поддерживают Франция, Англия, исподтишка поддерживают немцы, шведы, норвежцы, поддерживает Америка, поддерживает Канада» [13, с. 349]. Всего за время войны Финляндии было передано 350 самолетов, 500 орудий, свыше 6 тыс. пулеметов, около 100 тыс. винтовок, 650 тыс. ручных гранат, 2,5 млн. снарядов и 160 млн. патронов. Из Скандинавии, США и других стран прибыло 11, 5 тыс. добровольцев [9, с. 363]. Германия отправляла финнам трофейное польское оружие. Были и призывы открыто поддержать Финляндию в войне. Английский генерал Губерт Гоф говорил: Мы должны послать морскую эскадру в Петсамо, чтобы уничтожить русский флот, базирующийся в Арктическом море, защитить левый фланг финнов и блокировать Мурманск» [7, с. 264].

Командование Красной Армии приступило к тщательной подготовке к наступлению. Для этой цели был образован Северо-западный фронт во главе с командармом 1-го ранга С. К. Тимошенко. Интенсивно происходило наращивание войск, к марту 1940 г. численность солдат составляла 760 578 солдат [11, с. 170]. На заводах Ленинграда было изготовлено более 50 тыс. бронещитов, устанавливаемых на лыжах, 11 тыс. бензиновых горелок [1, с. 231].

11 февраля 1940 г. начался заключительный этап советско-финляндской войны. После массированной артподготовки, Красная Армия пошла на штурм Линии Маннергейма. При прорывах укрепленных районов, хорошо себя показал танк «КВ-1», финская артиллерия не наносила ему большого урона. К. А. Мерецков отмечал: «Практически мы получили неуязвимую по тому времени машину. Это было огромное достижение нашей промышленности, внесшей серьезный вклад в развитие боевой мощи армии» [10, с. 181]. Наступление было успешным. Активное использование авиации и артиллерии сыграло свою роль. Прорыв обороны, разгром финской группировки и падение крепости Выборг открывали дорогу на столицу Финляндии – Хельсинки. Около 70 соединений и частей сухопутных войск, авиационных полков, кораблей были удостоены орденов Ленина и Красного Знамени. За доблесть, мужество и героизм было награждено свыше 9 тыс. участников боев. Более 400 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза [1, с. 233].

Советский Союз, не преследуя захватнических целей, предложил финскому руководству мирный договор. 13 марта 1940 г. был подписан Московский мирный договор, по которому к СССР отходили весь Карельский перешеек, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Средний и Рыбачий. Помимо этого, Финляндия сдала Советскому Союзу в аренду порт Ханко, для создания военно-морской базы в целях обороны входа в Финский залив [2, с. 148].

К вопросу о потерях. По именованным спискам погибших в настоящее время составлены точные данные о безвозвратных потерях РККА. Сюда входят убитые в открытых боевых действиях, умершие от ран и болезней, пропавших без вести, учтенных в именованных списках – 126875 человек, из них убито и умерло на этапах санитарной эвакуации 71214, умерло от рани болезней в госпиталях 16292, пропало без вести 39369 человек [11, с. 186]. Потери Красной Армии можно объяснить несколькими пунктами.

1. Советский Союз не вел агрессивных захватнических войн, соответственно опыта современных боевых действий не имел, о чем верно отмечал И. В. Сталин:

«Вы знаете, что после первых успехов по части продвижения наших войск, как только война началась, у нас обнаружили неувязки на всех участках. Обнаружились потому, что наши войска и командный состав наших войск не сумели приспособиться к условиям войны в Финляндии». «Что мешало нашему командному составу перестроиться для ведения войны не по-старому, а по-новому? Ведь имейте в виду, что за все существование Советской власти мы настоящей современной войны еще не вели. Мелкие эпизоды в Манчжурии, у озера Хасан или в Монголии – это чепуха, это не война – это отдельные эпизоды на пяточке, строго ограниченном» [13, с. 352], «культ традиции и опыта гражданской войны, с которыми надо покончить, и помешал нашему командному составу сразу перестроиться на новый лад, на рельсы современной войны» [13, с. 353], «Армия, которая воспитана не для наступления, а для пассивной обороны; армия, которая не имеет серьезной артиллерии; армия, которая не имеет серьезной авиации, хотя имеет все возможности для этого; армия, которая ведет хорошо партизанские наступления – заходит в тыл, завалы делает и все прочее – не могу я такую армию назвать армией» [13, с. 359].

2. Определенные процент зачастую был не от открытых боевых действий. Потери были от различных ловушек финнов по типу замаскированных мин, которыми враг «засеивал» оставляемую территорию, а также снайперов «кукушка», занимавшими замаскированную позицию на высоких деревьях. В условиях густой растительности и снегопада их было очень трудно обнаружить.

3. Свое влияние также оказали природные и климатические условия Финляндии.

Потери финской стороны, по официальным данным, составили 95 тыс. убитыми и 45 тыс. ранеными [6, с. 7].

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что цели СССР в этой войне были достигнуты. Границы были отодвинуты, что гарантировало безопасность двух важных стратегических городов: Ленинграда и Мурманска. Аренда Ханко и последующее присоединение Эстонии способствовало контролю и обороне входа в Финский залив. Основываясь на опыте, полученном в первой современной войне для СССР, советские руководители приступили к работе над недочетами и недостатками в армии. «Главное в нашей победе состоит в том – верно говорил И. В. Сталин, что мы разбили технику, тактику и стратегию передовых государств Европы, представители которых являлись учителями финнов. В этом основная наша победа» [13, с. 360].

Источники и литература

1. 50 лет Вооруженных сил СССР. М.: Воениздат. 1968. 584 с.
2. Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. М.: Воениздат. 1988. 607 с.
3. Внешняя политика СССР. Сборник документов. Т. IV. М.: Типография газеты «Правда» имени Сталина. 1946. 647 с.
4. Данильченко С. А. Геополитическая стратегия И.В. Сталина по управлению национальными окраинами СССР: сущность и истоки // Научные исследования: от теории к практике. 2016. № 1. С. 19–30.
5. Зимняя война 1939–1940. Книга первая. Политическая история. М.: Наука. 1999. 382 с.
6. Ивашов Л.Г. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. «Не представляли себе... всех трудностей, связанных с этой войной» // Военно-исторический журнал. 1993. №. 4. С. 7–12.
7. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. Т. 1. М.: Воениздат. 1960. 600 с.
8. История внешней политики СССР. 1917–1980. Т. 1. М.: Наука. 1980. 511 с.
9. История Второй мировой войны 1939–1945 гг. Т. 3. М.: Воениздат. 1974. 498 с.
10. Мерецков К. А. На службе народу. М.: Политиздат. 1988. 447 с.
11. Россия и СССР в войнах XX века. Книга потерь. М.: Вече. 2010. 624 с.
12. Сталин И. В. Сочинения. Т. 4. М.: Государственное издательство политической литературы. 1947. 488 с.
13. Сталин И. В. Сочинения. Т. 14. М.: Писатель. 1997. 802 с.
14. The secret diary of Harold L. Ickes. Vol. 3. New York: Simon & Schuster. 1954. 695 p.